

KON JINSLARINI QAZISHGA TAYYORLASH

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi

Ziyodullayev G'iyos Ne'matillo o'g'li

Tel:+998972270447

E-mail: ziyodullaye0447@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi.

Bozorov Mirmuhammad Abdirashid o'g'li

Tel:+998957730301

E-mail:mirmuhammadbozorov7@gmail.com

Termiz muhandislik-texnalgiya insitituti talabasi.

Ergashev Jaloliddin Hasanovich

Tel:+998971501999

E-mail:ergashevjaloliddin375@gmail.com

Annotatsiya: Kon jinslarini qazishga tayyorlash ishlari jinslar massivini qazib olish va yuklash, tashish, ag`darmalar hosil qilish va qayta ishlov berish kabi jarayonlarni bajarish uchun texnik imkoniyatlar yaratish maqsadida amalga oshiriladi. Kon jinslarini qazib olishga tayyorlash turli usullar bilan ularni massivdan ajratib olib, kerakli kattalikka ega bo`lgan bo`laklar darajasida maydalashdan iboratdir.

Kalit so'zlar: karyer, kon, g`ovaklariga, qattiq, qoyasimon, jinslarni, qazishga, Termik, elektrik, ikkilamchi, maydalash, nogabarit, bo`laklarni, reaktiv, gorelkalar, ochiq kon ishlari.

Hozirgi vaqtda karyerlarda kon jinslari massivini qazishga tayyorlashda quyidagi usullardan keng foydalaniladi: kon jinslarini bevosita massivdan ajratib olishga

Vol. 1 No. 5 (2023)

asoslangan mexanik usul, gidravlik usul, maxsus yumshatkich mashinalar yordamida kon jinslari massivini yumshatish maydalash, burg`ilab-portlatish asosida kon jinslari massivini buzish maydalash.

Mexanik usulda yumshoq va bo`shoq kon jinslari ekskavator yoki boshqa kon qazish mashinalari yordamida bevosita massivdan ajratib olinadi va transport vositalariga yuklanadi. Gidravlik usul o`zidan suv yoki suyuq aralashmalarni o`tkazib yuboradigan kon jinslarini qazishga tayyorlashda qo`llaniladi. Bunda yuqori bosimdagi suv oqimi jins g`ovaklariga kirib, jins zarrachalarini bir-biriga bog`lab turgan moddani sementni eritib, jinsning qattqlik darajasini pasaytiradi, ya`ni yumshatadi." Yarim qoyasimon jinslarni qazishga tayyorlash traktorga

o`rnatilgan maxsus yumshatish maydalash qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Qattiq qoyasimon jinslarni qazishga tayyorlash burg`ilabportlatish usulida bajariladi. Bu usulda maydalangan kon jinslarining o`lchamlari turlicha bo`lishi tufayli ular qazib yuklovchi va transportlovchi vositalarning parametrlariga mos kelishi zarur.

Jins bo`laklarining chiziq bo`yicha maksimal o`lchami quyidagicha bo`lishi talab etiladi:

– bir cho`michli ekskavatorlar uchun – l

$$\max \leq 0,8 (q)^{1/3}$$

– avto va temir yo`l transporti uchun – l

$$\max \leq 0,5 (Q)^{1/3}$$

– konveyer transporti uchun – l

$$\max \leq 0,5 * B_l - 0,1$$

– maydalash tegirmoni uchun – l

$$\max \leq 0,75 * B_q$$

.

Bunda q – ekskavator cho`michining hajmi, m³.

Q – avtomobil yoki dumikar (vagon) kuzovi hajmi, m³, B_l

– konveyer lentasi kengligi, m,

B_q – tegirmonning qabul qilish panjarasi kengligi, m. O'lchamlari talab etilgandan katta bo'lgan jins bo'laklari nogabarit deb yuritiladi va ularni qayta (ikkilamchi) maydalash lozim bo'ldi.

ta'minlash maqsadida burg'ilanadi. Skvajinaga portlovchi modda zaryadi joylashtirilgandan so'ng zaryad balandligi bilan skvajina og'zi o'rtasida qolgan bo'shliq tiqin bilan to'ldiriladi. Skvajinani tiqinlash materiallari sifatida o'lchami 50 mm gacha bo'lgan burg'ilashdan hosil bo'lgan jins zarrachalari, qum, soz tuproqlardan foydalaniladi. Tiqin uzunligi (l_t) portlash natijasida hosil bo'lgan mahsullar (gazlar) kuchini faqat kon jinlarini buzishga sarflashi kerak. Aks holda portlash mahsulining bir qismi skvajina og'zidan atmosferaga chiqib ketadi va jins massivining buzilishi sifati pasayadi. Karyerlarda burg'ilanadigan skvajinalar gorizontal, qiya va vertikal bo'lishi mumkin. Biroq hozirgi vaqtda karyerlarda, asosan, vertikal skvajinalardan keng foydalaniladi.

Skvajinalarga portlovchi modda zaryadlari sidirg'asiga yoki uzilma shaklda joylashtirilishi mumkin. Skvajinalar esa portlatilayotgan blokda bir qatorda yoki ko'p qatorda joylash. Portlatish skvajinalarining o'lchamlari. " " gan bo'ladi.

Agar skvajinalar bir qatorda joylashgan bo'lsa, ular orasidagi masofa «a», ko'p qatorda joylashgan bo'lsa, har bir qatordagi skvajinalar orasidagi masofa «a» va qatorlar orasidagi masofa «b» hamda qatorlar soni «n» portlovchi modda

zaryadlarining parametrlari hisoblanadi. Skvajina markazidan pog`ona

ostki qirrasigacha bo`lgan gorizontal masofa «W» pog`onaning asosi bo`yicha qarshilik ko`rsatish chizig`i deyiladi. Burg`ilab-portlatish – burg`ilash, burg`ilangan skvajinalarni zaryadlash va zaryadlarni rrtlatishga oid ishlar majmuidir. Pog`onalarda skvajinalarni bir, ikki va uch qator burg`ilanadi. Burg`ilash ishlari aylanma yoki aylanma-zarbali stanoklar yordamida bajariladi. Bu stanoklar shnekli va sharoshkali turlarga bo`linadi. Ular SBSH-SBR-125 va SBR-160 rusumli stanoklar

bo`lib, diametri 125–160 mm, chuqurligi 25 m gacha bo`lgan orizontal, qiya va vertikal skvajinalarni burg`ilashda qo`llaniladi. Sharoshkali stanoklar qattiq qoyasimon kon jinrlarini burg`ilashda qo`llaniladi. Uning ishchi organi qattiq qotishmalardan yasalgan tishli sharoshka – dolota bo`lib, diametri 150–400 mm, chuqurligi 60 m gacha bo`lgan skvajinalarni burg`ilashda qo`llaniladi.

Hozirgi vaqtda karyerlarda SBSH-200, SBSH-200N, SBSH- 250MN, SBSH-250K, SBSH-320 va SBSH-400 rusumli burg`ilash stanoklari skvajinalarni burg`ilashda keng qo`llanilmoqda. Portlatish ishlarini olib borishda portlovchi modda sifatida, asosan, donador portlovchi moddalar (granulitlar, igdanitlar), ayrim hollarda esa, kukunsimon (ammonitlar, amonallar) portlovchi moddalar ishlatiladi. Zaryadlarni portlatish, asosan, detanasiya piliklari yoki elektrik usulda amalga oshiriladi. Kon jinrlari massivini portlatish asosida buzishda portlovchi

moddalarni yuklash va tushirish, ish joyiga tashib keltirish zaryadlarni skvajinalarga joylashtirish, skvajinalarni tiqinlash ishlari yordamchi jarayonlar hisoblanadi. Portlovchi moddalarni karyerga tashib keltirish va skvaji- nalarni zaryadlash M3-3, M3-4 va boshqa rusumli zaryadlash

mashinalari yordamida bajariladi. Bu mashinalarning smenalik unumdorligi 15–20 t ni tashkil qiladi. Skvajinalarni tiqinlash 3S-2

va 3S-1B rusumli mashina-bunker ko`rinishidagi mashinalar yordamida amalga oshiriladi. Bu mashinalar tiqin materiallarini"# karyerga tashib keltirib,

skvajinalarga to`kish ishlarini bajaradi va bir smenada 150 tagacha skvajinani tiqinlash quvvatiga egadir. Portlatilgan kon massasi tarkibida ma`lum miqdorda nogabarit bo`laklar bo`lishi tabiiy. Nogabarit bo`laklarni yuklash va transport vositalarining ishchi organlari parametrlariga moslash uchun ularni turli usullarda qayta maydalash talab etiladi. Nogabaritlarni qayta maydalash jarayoni ikkilamchi maydalash deb yuritiladi.

Nogabaritlarni ikkilamchi maydalash portlatish, termik, elektrotermik va mexanik usullarda amalga oshiriladi. Portlatish usulida nogabarit bo`laklarni ikkilamchi maydalash shpurga joylashtirilgan yoki ustquyma portlovchi modda zaryadlari orqali bajariladi. Ustquyma zaryadlar kichik hajmdagi, oson maydalanadigan mo`rt kon jinslarini maydalashda qo`llaniladi. Ikkilamchi maydalashning shpurli usulida nogabarit kon

jinsiga diametri 25–60 mm, chuqurligi nogabarit qalinligining 0,25–0,5 qismiga teng bo`lgan shpurlar burg`ilanadi. Ularga yuqori brizantli portlovchi moddalar zaryadlari joylashtiriladi. Portlash kuchidan maksimal foydalanish maqsadida shpurlar suyuq modda suv, tuz eritmasi va boshqalar bilan tiqinlanadi. Shpurlarni suyuq modda bilan tiqinlash portlovchi modda zaryadidan samarali foydalanishni, shu bilan bir qatorda, portlatilgan jins bo`laklarining atrofga tarqalish uchib ketishi radiusi qisqa bo`lishini ham ta`minlaydi. Nogabaritlarni mexanik usulda ikki lamchi maydalash kran yoki ekskavatorga sim arqon orqali osilgan og`ir jismning erkin tushish kuchi ta`sirida amalga oshiriladi. Jism shakli shar yoki silindr ko`rinishida bo`lib, og`irligi

1,5–5 tonna bo`ladi. Termik va elektrik ikkilamchi maydalash usullari nogabarit bo`laklarni reaktiv gorelkalar, elektr yoki boshqa vositalaryordamida qizdirishga asoslanadi. Ochiq kon ishlari amaliyotida bu usullar kam qo`llaniladi.

Xulosa:

Foydali qazilmalarni ochiq usulda yer qa`ridan qazib olish natijasida katta maydondagi unumdor yerlar qishloq xo`jalik oborotidan chiqarilishi bilan bir

qatorida, karyerda olib borila digan kon qazish jarayonlari atrof-muhit ekologik holatiga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Shu sababli foydali qazilmani qazib olish natijasida buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish zarurati tug`iladi. Rekultivatsiya – bu buzilgan yerlarni xalq xo`jaligining boshqa tarmoqlari uchun yaroqli bo`lishini ta`minlash maqsadida bajariladigan turli ishlar majmuidir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Бобер Э.А., Эгошин В.В., Кухаренко Э.В. Основы горного дела. Учебное пособие, часть 1, 2, 3. - Кемерово, 1996–1997, 380 с.
- 2.Бургаков А. С., Жежелевский Ю. А., Ярунин С. А. Технология механизация подземной разработки пластовых месторождений. – М.: Недра, 1989, 336 с.
- 3.Эгоров П. В., Бобер Ю. Н. и др. Основы горного дела, – М.: Московский Государственный горный университети, 2003, 425 с.
4. Эгоров П. В., Бобер Ю. Н. и др. Основы горного дела, – М.: Московский Государственный горный университети, 2000, 405 с.
- 5.Эгоров П.В., и др. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Практикум. М., МГГУ, 2002. –217 с.
- 6.Исамухамедов У. А. Кон ишлари асослари.-Т: «Ўзбекистон», 1998, 156 б.
- 7.Исамухамедов У.А. Эр ости кончилик ишлари асослари. -Т.: Ўзбекистон, 1998, –120 б
- 8.Жигаров М. Л., Ярунин С. А. Технология и механизация подземных горных работ. – М: Недра, 1990, 356 с.
- 9.Каретников В. Н., Клейманов В. Б., Нуждихин А. Г. Крепление капитальных и подготовительных выработок. Справочник. – М: Недра, 1989, 571 с.

